

LE RÔLE DU JUGE DANS L'INTERPRÉTATION DU DROIT , APPROCHE COMPARÉE ENTRE LE DROIT CIVIL ET LA COMMON LAW

Abbas ZAYTOUN , étudiant en droit à la Filière Francophone de Droit de l'Université Libanaise

Résumé

L'article suivant propose une analyse comparative du rôle du juge dans l'interprétation du droit au sein des différents systèmes juridiques au sein des systèmes du droit civil (le système Romano-Germanique) et du common law (le système Anglo-Saxon). Il met en évidence la primauté de la loi codifiée dans les systèmes civilistes , où le juge est principalement chargé de l'application de la norme juridique même, ainsi que la fonction plus active reconnue au juge en common law à travers le mécanisme du précédent judiciaire.

L'étude montre que , malgré les méthodes différentes, ces deux traditions juridiques poursuivent un objectif commun : assurer la sécurité juridique et l'application saine de la loi tout en permettant l'adaptation du droit aux situations concrètes

Introduction

L'application du droit suppose nécessairement une interprétation des règles juridiques . Aucune norme , aussi précise soit elle , ne peut anticiper l'ensemble des situations concrètes susceptibles de se présenter devant le juge

Le juge est un magistrat chargé par l'autorité publique de dire la loi et de rendre la justice en appliquant la loi . Il tranche les litiges entre les différents parties (soit des personnes physiques ou morales). Ses décisions sont appelés jugements ou arrêts selon la différence du niveau de la cour concernée ¹.

Le système de droit civil est un système où la loi est considérée comme principale source de droit où il y'a des codes (surtout codes civiles) . C'est le système où la science du droit s'est formée sur la base du droit romain mais où le contenu du droit est un amalgame de solutions romaines et germaniques ². Le système du common law est un système où les décisions

¹ Toupie « Définition: Le juge » disponible en ligne

tribunaux constituaient la principale source de droit jusqu'au début du XXI siècle. Il n'y a pas de systématisation du droit, les classifications et concepts du droit diffèrent de ceux du droit civils. Il n'y a pas de codification. Mais ce système a évolué comme il y'a formation des juges, publication des décisions et importance de la loi ².

Cette étude se limite à une analyse doctrinale et méthodologique du rôle du juge dans l'interprétation du droit. Elle n'a pas pour objet une étude exhaustive de la jurisprudence ni la comparaison de l'ensemble des systèmes juridiques existants.

L'intérêt du sujet réside dans la compréhension des différences méthodologiques entre deux grandes et principales traditions juridiques. Cette analyse du rôle du juge permet d'éclaircir les contributions liées à la sécurité juridique et la crédibilité du droit.

Dès lors, la question majeure demeure de se demander dans quelle mesure le juge est un simple interprète du droit et de la norme juridique et dans quelle mesure il est un acteur véritable de sa formation avec un but au delà de l'interprétation dans les systèmes de droit civil et du common law.

À la lumière du développement qui précède, il semble convenable d'étudier, dans un premier temps, le rôle du juge dans le système de droit civil (Partie I), avant d'interpréter sa fonction dans la tradition de la common law (Partie II).

Partie I- Le rôle du juge dans le système juridique du droit civil.

Dans les systèmes adoptants le droit civil, la place qu'occupe le juge déterminée par la primauté de la loi même, ce qui influence directement sa méthode et façon d'interpréter le droit et l'étendue du pouvoir juridictionnel de ce dernier. Il convient dès lors d'examiner les fonctions qui lui sont attribués ainsi que les méthodes qu'il met en œuvre.

A) Le juge comme applicateur de la norme juridique

1- La primauté de la loi comme fondement du rôle du juge

Dans les systèmes de droit civil, la loi occupe une place centrale et il constitue la source principale du droit. Héritée sur la tradition Romano-germanique, cette conception repose sur l'idée selon laquelle la règle de droit doit être élaborée et mise par une autorité investie d'une légitimité démocratique, autrement dit, le législateur (organe législatif). La loi est généralement

conçue comme une expression de la volonté générale , conception qui trouve notamment son fondement dans la pensée de Jean Jacques Rousseau³ pour qui, la loi exprime l'intérêt commun . Historiquement, cette primauté de la loi s'est affirmée fortement, à la suite des révolutions libérales, et en particulier, la Révolution Française. La codification napoléonienne a bien renforcé cette conception, cherchant cependant à regrouper l'ensemble des règles juridiques dans des codes claires , accessibles, et abstraits. Comme exprimait Portalis⁴ , l'objectif du code n'était pas de tout prévoir , mais d'énoncer des principes généraux et abstraits destinés à guider le juge. Dans ce cadre , le juge apparaît avant tout, comme un organe chargé d'appliquer la loi. Sa fonction consiste alors , à rechercher la norme juridique convenable et applicable au litige et à assurer sa mise en œuvre précise. Cette conception même a menée à présenter le juge comme un acteur subordonné à la loi, parfois qualifié de "bouche de loi" , une expression attribuée à Montesquieu⁵ , qui insistait sur la nécessité de limiter le pouvoir judiciaire, afin de prévenir l'arbitraire.

La primauté de la loi implique également le respect de la hiérarchie des normes . Le juge ne peut appliquer une règle inférieure contraire à une norme supérieure , ni écarter une disposition législative sans fondement juridique . Son raisonnement, s'inscrit ainsi dans un cadre normatif préétabli , ce qui garantit la cohérence et la stabilité durable de l'ordre juridique . Toutefois, la centralité de la loi n'impose pas une application purement mécanique des textes et des codes. La généralité (impersonnalité) et l'abstraction du droit et de la règle juridique en général rendent inévitable et indéniable un travail d'interprétation , indispensable pour adapter la norme aux situations concrètes et précises. Cette interprétation même demeure néanmoins, encadrée par le respect de la lettre et de l'esprit de la loi , afin de préserver la sécurité juridique.

2- Les limites du pouvoir juridictionnel: séparation des pouvoirs et legalité

Le rôle du juge en droit civil demeure étroitement limité par le principe de séparation des pouvoirs , théorie fondée par Locke et Montesquieu "De l'esprit des lois" de 1748 . Ce principe constitue un pilier fondamental de l'État de droit , et selon ce principe , la fonction normative appartient au pouvoir législatif , tandis que le juge est chargé de dire la loi et trancher les litiges .

³ Jean Jacques Rousseau "Du Contrat Social"-1762

⁴ Portalis "Discours préliminaire sur le projet de Code Civil" du 21 janvier 1801

⁵ Montesquieu "De l'esprit des lois", 1748

Cette distinction vise à empêcher toute concentration excessive du pouvoir à l'équilibre institutionnel.

Dans cette perspective , le juge ne peut substituer le législateur en élaborant des règles générales et abstraites ; clairement dicté par Gérard Cornu "Tout juge dit la loi, aucun ne l'édicte". Le pouvoir du juge est encadré par le principe de légalité , qui impose que toute décision juridictionnelle repose sur une norme juridique préexistante. Ce critère contribue fortement à la prévisibilité des décisions judiciaires et la protection des justiciables contre l'arbitraire.

Toutefois, ces limites ne sauraient conduire à une paralysie de la fonction juridictionnelle. En droit civil , le juge est soumis à l'obligation de juger : il ne peut jamais refuser de juger et statuer sous prétexte du silence ou de l'obscurité de la loi. Cette obligation, qui est principalement consacrée par l'article 4 du code civil français⁶ , qui place le juge dans une position délicate et situé entre l'interdiction de créer le droit et la nécessité d'assurer des décisions judiciaires effectives.

La doctrine souligne pareillement l'existence d'une tension inhérente au rôle du juge civiliste (dans le système de droit civil) . Comme le suggère François Terré⁷ , le juge doit interpréter la loi pour l'appliquer , sans pour autant se transformer en législateur . Il lui appartient de combler les lacunes du texte tout en respectant le cadre fixé par le droit positif.

Ainsi, le pouvoir juridictionnel en droit civil apparaît à la fois limité et indispensable. Le juge peut s'affranchir du cadre légal, mais il doit néanmoins se servir de son pouvoir interprétatif pour garantir l'effectivité du droit et la résolution des conflits.

B) Les méthodes d'interprétations du juge en droit civil

1-L'interprétation comme nécessité juridique

Malgré la primauté reconnue à la loi , l'interprétation constitue une nécessité inhérente à l'application du droit civil . En effet , la règle juridique est formée en termes généraux et abstraits , tandis que les litiges soumis au juge , sont toujours particuliers et concrets . Il existe ainsi un écart structurel entre la norme et les faits , que le juge doit forcément combler avec son interprétation . Cette nécessité est accentuée par l'évolution constante des relations sociales. Les textes législatifs , même ceux récents , ne peuvent anticiper l'ensemble des situations nouvelles

⁶ Code Civil francais- Article 4

⁷ Terré, Simler, Lequette, Droit civil- Introduction

susceptibles de se présenter devant les juridictions⁸. Le juge se voit donc apprêté d'adapter la règle juridique aux réalités contemporaines, afin d'assurer l'effectivité et la légitimité de cette dernière.

La doctrine souligne en plus que l'interprétation ne constitue pas une remise de cause de la primauté de la loi, mais plutôt un instrument qui permettant d'en assurer l'application. Comme l'explique Michel Troper⁹, l'interprétation est indissociable de l'acte de juger et de statuer : appliquer une norme implique nécessairement d'en déterminer le sens.

2-L'encadrement méthodologique de l'interprétation: littérale, systématique et téléologique

Si cette interprétation est nécessaire, elle n'est ni libre ni arbitraire. En droit civil, elle est encadrée par des méthodes reconnues destinées à garantir la cohérence du raisonnement juridique et le respect de la volonté du législateur même¹⁰. La méthode littérale constitue généralement le point de départ de toute interprétation. Elle consiste à rechercher le sens des termes employés par le législateur.¹¹ Lorsque la lettre du texte se révèle insuffisante, le juge peut recourir à l'interprétation systématique, qui consiste à replacer la disposition dans l'ensemble de l'ordre juridique. Cette méthode permet d'éviter les contradictions et d'assurer l'unité du droit¹². Finalement, l'interprétation téléologique vise à rechercher la finalité poursuivie par la norme. Elle autorise une souplesse dans l'application de la loi, tout en demeurant encadrée par le respect de la détermination législative. Comme le souligne la doctrine civiliste, cette méthode ne doit jamais conduire le juge à substituer sa propre conception de la justice à celle du législateur.

De cette façon, l'interprétation en droit civil repose sur un équilibre entre fidélité au texte et adaptation aux réalités sociales, équilibre qui constitue l'un des fondements de la légitimité du pouvoir juridictionnel.

Si le système de droit civil confie au juge un rôle essentiellement encadrée par la primauté du droit (la loi) et par des méthodes d'interprétation strictement définies, la tradition du common

⁸Dalloz Étudiant-“L'interprétation de la loi” disponible en ligne

⁹ Michel Troper, “La théorie du droit”- 2001

¹⁰ Gérard Cornu, “Introduction au droit”-2007

¹¹ Dalloz Étudiant-“L'interprétation de la loi” disponible en ligne

¹² Philippe Malaurie, Introduction au droit, LGDJ-2024

law repose sur une philosophie différente des sources de droit , dans laquelle la jurisprudence occupe une place centrale et confère au juge un rôle plus actif dans la formation des règles juridiques .

Partie II-Le rôle du juge dans la tradition du common law

Dans la tradition de la common law , la jurisprudence occupe une place centrale dans la formation du droit , ce qui confère au juge un rôle plus actif. À travers le système du précédent judiciaire, le juge participe à l'élaboration et l'évolution des règles juridiques toutes en restant soumis à quelques limites . Il convient par conséquent, d'examiner le rôle créateur du juge dans ce système ainsi que les limites qui encadrent l'exercice de ce pouvoir.

A) Le rôle créateur du juge à travers le précédent judiciaire.

1-Le principe du précédent et la construction jurisprudentielle du droit

La common law repose sur le principe du précédent judiciaire , selon lequel les juridictions sont tenues de suivre des solutions qui sont dégagés par des décisions antérieures rendues dans des cas/affaires similaires. Ce principe , aussi connu sous le nom de « stare decisis » , compte sur les décisions judiciaires une véritable valeur normative . Le droit se construit ainsi progressivement , à partir des solutions jurisprudentielles déjà élaborées par les juges.

Dans ce système , la règle juridique n'est pas nécessairement formulée à l'avance sous forme de normes générales et abstraites . Elle résulte souvent d'une analyse des cas concrets et du raisonnement juridique développé pour résoudre un litige déterminé. Chaque décision, contribue à préciser le contenu du droit même . Le juge devient ainsi un acteur central de la production normative.

Cette conception a été mise en lumière par A.V. Dicey¹³ , qui soulignait que la common law repose sur des principes dégagés par des tribunaux plutôt qu'un droit codifié. De même , H.L.A.

¹³A.V. Dicey , « Introduction to the Study of the Law of the Constitution »- 1885

Hart¹⁴ a montré que les règles de common law se forment par la reconnaissance progressive au sein du système juridique , à travers la pratique judiciaire.

L'origine historique de la common law explique ce rôle créateur du juge. Développée à partir des décisions des cours royales anglaises, elle s'est construite sur la base des solutions apportées aux litiges concrets . Le droit apparaît ainsi comme un ensemble de principes jurisprudentiels, élaborés et affinés au fil du temps.

2- L'interprétation judiciaire comme instrument d'adaptation du droit

L'interprétation en common law dépasse la simple recherche du sens d'un texte. Elle constitue un instrument essentiel d'adaptation du droit aux évolutions sociales , économiques , sociales , et technologiques . Le juge , confronté à des situations nouvelles , peut étendre ou distinguer un précédent afin de répondre aux exigences du cas d'espèce .

Cette faculté repose notamment sur la distinction entre la « ratio decidendi » c'est à dire le principe juridique fondamental sur lequel repose la décision , et les « obiter dicta », qui correspondent aux considérations accessoires . Seul la « ratio decidendi » possède une force obligatoire pour les juridictions ultérieures , ce qui permet au juge de dégager une règle applicable tout en conservant une certaine souplesse dans l'interprétation¹⁵.

La jurisprudence illustre clairement ce mécanisme . Dans l'arrêt *Donoghue v Stevenson*¹⁶, la Chambre des Lords a dégagé un principe général de responsabilité civil fondé sur le « duty of care » , principe qui a profondément marqué l'évolution du droit de la responsabilité¹⁷. Cette décision démontre comment le juge peut , en utilisant un litige particulier , formuler une règle de portée générale .

Ainsi, l'interprétation judiciaire en common law , permet une évolution progressive et réaliste du droit. Elle favorise l'adaptation des règles juridiques aux réalités contemporaines , tout en assurant une continuité avec des principes existants.

B) Les limites du pouvoir du juge en common law

1-L'encadrement institutionnel et hiérarchique du pouvoir judiciaire

¹⁴ H.L.A Hart « The concept of law »-1961

¹⁵ Lawteacher « Ratio decidendi and obiter dicta » disponible en ligne

¹⁶ *Donoghue v Stevenson*-1932

¹⁷ McBride & Bagshaw « Tort Law » - 2024

Malgré son rôle créateur , le juge en common law n'exerce pas un pouvoir illimité. Son activité est encadrée par la hiérarchie judiciaire , qui impose le respect des décisions rendues par les juridictions supérieures. Un juge ne peut s'écarter d'un précédent contraignant que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque les faits diffèrent de manière significative ou lorsque l'évolution du droit le justifie¹⁸ .

Cet encadrement constitue une garantie essentielle de la sécurité juridique . Il permet d'assurer une application relativement uniforme du droit et de limiter les différences excessives entre les juridictions. Le respect du précédent contribue ainsi à la prévisibilité des décisions judiciaires et la stabilité de l'ordre juridique¹⁹.

La pratique du « distinguishing » illustre cet équilibre. Le juge peut refuser d'appliquer un précédent en démontrant que les faits de l'affaire sont suffisamment différents pour justifier une solution distincte . Ce mécanisme permet d'adapter le droit sans remettre en cause frontalement l'autorité des décisions antérieures.

2-L'équilibre entre flexibilité du droit et sécurité juridique

L'un des enjeux majeurs du rôle du juge en common law réside dans les recherches d'un équilibre entre la flexibilité et la sécurité juridique. La capacité d'adaptation constitue un avantage essentiel de ce système , en permettant au droit d'évoluer au rythme des transformations sociales . Toutefois , une flexibilité excessive pourrait fragiliser la prévisibilité des règles juridiques et affaiblir la confiance des justiciables²⁰.

Le juge doit ainsi faire preuve de retenue dans l'exercice de son propre pouvoir créateur. Toute évolution jurisprudentielle doit s'inscrire dans une logique de continuité et être solidement justifiée . Comme le souligne Lord Bingham²¹ l'État de droit exige que les règles juridiques soient accessibles et concevables , même dans un système fondé sur la jurisprudence.

En outre , le juge en common law participe activement à la formation et l'évolution du droit , tout en étant soumis des contraintes institutionnelles et méthodologiques. La combinaison même de flexibilité et de rigueur d'instigateur le système la common law des systèmes de droit civil ,

¹⁸ Cross & Harris , Precedent in English Law

¹⁹ Supreme Court of the United Kingdom, Practice Statements-1966

²⁰ A.V. Dicey , « Introduction to the Study of Law of the Constitution »-1885

²¹ Lord Bingham , « The Rule of Law »- 2010

en poursuivant un objectif commun , qui constitue assurer une justice qui est à la fois efficace , cohérente , et prévisible.

Conclusion

L'étude comparée du rôle du juge dans les systèmes de droits civilistes et du common law met en évidence deux conceptions distinctes de la fonction juridictionnelle , fondée sur une approche différente des sources du droit . Dans le droit civil , le juge apparaît avant tout comme un simple applicateur de la loi , dont l'intervention est toujours encadrée par la primauté du texte législatif , la séparation des pouvoirs et des méthodes d'interprétation strictement définies. Son rôle , bien que limité en apparence , demeure essentiel pour assurer une effectivité du droit et l'adaptation de la norme aux situations concrètes

Inversement , la tradition de la common law , confère au juge un rôle bien plus actif dans la formation du droit. À travers le mécanisme du précédent judiciaire, le juge participe directement à l'élaboration et à l'évolution des règles juridiques , tout en restant soumis à des limites institutionnelles et méthodologiques destinées à assurer la sécurité juridique.

La jurisprudence y constitue ainsi la source centrale du droit , permettant une évolution progressive et positive de l'ordre juridique.

Toutefois, cette opposition ne saurait être compromise comme une opposition absolue. Dans les deux systèmes , le juge est confronté à une même exigence ; concilier l'adaptation du droit aux réalités sociales contemporaines avec le respect de la prévisibilité et de la sécurité juridique même. En plus, malgré des méthodes et des fondements différents , le rôle du juge dans les systèmes de droit civil et common law tend à converger autour un objectif commun , celui d'assurer une justice efficace, légitime et cohérente au sein de l'État de droit.